

**NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

xalqaro ilmiy–amaliy konferensiya

materiallari to‘plami

2- son

Toshkent – 2024

RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Xalqaro konferensiya materiallari to'plami

**Proceedings of International Conference on
DIGITAL PEDAGOGY: STATUS
AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

**"DIJITAL PEDAGOJI: DURUM VE
GELIŞİM İSTİKBALI"**

Uluslararası konferans bildiriler

**ЦИФРОВАЯ ПЕДАГОГИКА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

Сборник материалов международных конференций

2. Agaev T.Sh. "Onlayn ta'lim va uning pedagogik imkoniyatlari." O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy to'plami, 2022.

3. Gibrid ta'lim tizimlari: Nazariya va amaliyot. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti, Toshkent, 2023.

4. Allen, I.E., & Seaman, J. "Learning on Demand: Online Education in the United States." Babson Survey Research Group, 2020.

TARBIYAVIY ISHLAR JARAYONINING IJTIMOIIY AHAMIYATI

Dilafruz Ismoilova

ChDPU katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi O'zbekiston yoshlarini tarbiyalashda o'qituvchi kompetensiyasi hususiyatlari hamda bugungi kunda ular kasbiga qo'yiladigan talablar yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'qituvchi, o'quvchi, ta'lim, tarbiya, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, anatomiya, fiziologiya, ma'naviyat, gigiena, etika, estetika.

Аннотация: В статье описаны характеристики компетентности учителя в обучении молодежи в Узбекистане и требования, предъявляемые к учителям сегодня.

Ключевые слова: учитель, студент, образование, воспитание, педагогика, психология, социология, анатомия, физиология, духовность, гигиена, этика, эстетика.

Resume: The article describes the characteristics of the teacher's competence in teaching young people in Uzbekistan and the requirements for teachers today.

Key words: teacher, student, education, upbringing, pedagogy, psychology, sociology, anatomy, physiology, spirituality, hygiene, ethics, aesthetics.

Prezident Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasida davlat mustaqilligining 30yillik bayramiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi nutqida: "Biz uzluksiz ta'limni takomillashtirish, farzandlarimizni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz"¹⁶ deb ta'kidladilar.

Yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun bir qancha yangi asoslar yuzaga keldi. Shu munosabat bilan ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tabrigi "Yangi O'zbekiston" gazetasi 1.09.2021 yil

ahloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlash dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Bu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “Yangi O‘zbekiston” gazetasi bosh muharriri Salim Doniyorovning savollariga javoblaridagi quyidagi fikrlarni keltirish o‘rinlidir: “Yoshlar xalqimizning asosiy tayanchi va suyanchi. Keng ko‘lamli islohotlarimizni samarali amalga oshirishda ular hal qiluvchi kuch bo‘lib maydonga chiqmoqda. Aynan zamonaviy bilim olgan, ilg‘or kasb-hunarlarini, innovatsion texnologiyalarni, xorijiy tillarni puxta egallagan o‘g‘il-qizlarimiz mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishda etakchi o‘rin tutadi”.¹⁷

Ma‘lumki, yoshlar yangicha fikr lashga, yangi-yangi g‘oyalarni dadil o‘rtaga tashlab, ularni amalga oshirishga, muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal etishda ularining bilim olishi, ilm-fan, innovatsiyalar, adabiyot, san‘at va sport sohasidagi iste‘dod va salohiyatini yuzaga chiqarishi, ularning jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy xayotida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlarni yaratishda o‘qituvchining mahorati muhim o‘rin tutadi. Shu jihatdan o‘qituvchi “Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi” degan g‘oya asosida maktab ta‘limi tizimida ham katta o‘zgarishlarni amalga oshirishda “Besh muhim tashabbus” dasturi, “Barkamol avlod” markazlari doirasida yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishi, tadbirkorlik sohasidagi g‘oya va tashabbuslarini ro‘yobga chiqarishi katta ahamiyatga ega. Darhaqiqat, Yangi O‘zbekistonni barpo etishda tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy, milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan ta‘lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshirish o‘qituvchilarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki ta‘lim islohotlari tobora kengayib borayotgan jarayonlar ular oldiga yanada ulkan vazifalarni qo‘ymoqda. Yangi O‘zbekistonning rivojlanishi o‘qituvchining doimiy izlanishi asosida yutuqlar bilan birga kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishni talab etmoqda. Bu o‘rinda uzluksiz ta‘lim tizimida ta‘lim-tarbiya ishlarni tashkil etish va boshqarish Yangi O‘zbekiston rivojlanishining mustahkam poydevori hisoblanadi.

O‘qituvchi o‘g‘il qizlarni o‘qitish, mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan zamonaviy kasb-hunarlarini egallash, tarbiya olish asosida jamiyatda o‘z o‘rnini topishda, orzu-intilishlarini ro‘yobga chiqarishda shart-sharoitlar yaratish mahoratiga ega bo‘lishi ularda shijoat, dadil fikr va takliflarni vujudga keltiradi.

Yoshlar tarbiyasida doimo izlanish va intilishda bo‘lgan, yuksak marralarni ko‘zlab, oldinga qarab intiladigan o‘qituvchi o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga albatta

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoev Shavkat Miromonovichning “Yangi O‘zbekiston” nashriga bergan intervyusi. 19.08.2021 yil

erishadi. Bunday o'qituvchilar o'quvchilarning ongu tafakkurini yuksaltirishga olib keladi. Buning natijasida o'quvchilarda mehr, vafo va sadoqat, vatanparvarlik tuyg'ulari rivojlanadi.

Har bir mutaxassisning hayotda nimaga, qanday yutuk va natijalarga erishganligi bevosita o'qituvchi kompetensiyasiga bog'liq. Shuning uchun ham o'qituvchi ustozlar sifatida o'quvchilarga mehr va e'tibor ko'rsatishi muhimdir. Chunki, jamiyatning taraqqiyot va madaniyat darajasi avvalo o'qituvchilarga bog'liq.

Darhaqiqat, ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi oila, mahalla, maktab hamkorligida jismonan baquvvat, ma'naviy etuk, mustaqil fikrlaydigan, ishlash va ongli yashash qobiliyatiga ega bo'lgan, zamonaviy fan-texnika va texnologiya yutuqlarini o'zlashtiradigan, ma'lum kasb-hunarni egallagan barkamol avlodni shakllantirish muhim o'rin tutadi. O'qituvchi shaxsining milliy va umummadaniy kompetensiyasi ijtimoiylashuvida munosabatlarga kirishish, kasb-hunar o'rgatish, o'quvchi yoshlarning ma'naviy va g'oyaviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan hatti-harakatlarni amalga oshiradi. Muayyan jamiyatning maqsad va vazifalariga muvofiq ravishda shaxsni tarkib toptirish va rivojlantirishda axloqiy tushunchalar, qonun-qoidalarini o'quvchilar ongiga singdiradi. O'quvchilar bilan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotda faol ishtirok etishiga qaratilgan jarayonlarni amalga oshirish asosida umuminsoniy qadriyatlar, milliy meros, ma'rifat va hayot saboqlarini shakllantirish vazifasini amalga oshiradi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ushbu jarayonda o'qituvchi, ota-ona va farzandlar, shuningdek, bir necha avlodga mansub shaxslarning o'zaro munosabatlari uzviylikini ta'minlashda faol ishtirok etadi, ularning bir-birlari bilan bilim, tajribalarini o'rganish, takomillashtirishga oid yosh avlod tarbiyasi bilan shug'ullanadilar. Yosh avlodda moddiy va ma'naviy qobiliyatlarini shakllantirish uchun uzluksiz ravishda faoliyat ko'rsatadilar.

O'qituvchi bevosita mamlakat hayoti va xalq tajribasi bilan mustahkam bog'langan bo'lib, o'quvchi shaxsining har tamonlama rivojlanib borishida ta'sir ko'rsatadi. Bu o'rinda o'qituvchining vazifasi ta'lim-tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etishning optimal imkoniyatlardan foydalanib o'quvchi shaxsini kamol topishini ta'minlashdir.

Bu o'rinda, o'qituvchi tariximiz, betakror va noyob ma'naviy boyliklarimizni nafaqat chuqur o'rganishi, balki ularni o'quvchilar ongiga etkazishi Yangi O'zbekiston g'oyasini shakllantirishining asosiy negizini tashkil etadi. Bu yo'nalishda o'qituvchi o'quvchilarda madaniyat, kino, raqs va tasviriy san'at sohalarini, adabiyot va kitobxonlikni rivojlantirishi, milliy hunarmandchilikni takomillashtirishi Yangi O'zbekiston yoshlarini tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi mashg'ulotlar jarayonida madaniy boyliklar, buyuk muhaddis

bobolarimizning diniy va ilmiy ma'naviy merosini o'rganish va targ'ib etish maqsadida Imom Buxoriy, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, shuningdek, O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qilishi, xalqimizning boy diniy-ma'naviy merosini chuqur o'rganishlari yosh avlodni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda beqiyos o'rin tutadi.

O'qituvchi hozirgi murakkab va shiddatli zamonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning o'rni va ta'siri tobora ortib borayotganini hisobga olib, bu sohadagi o'z faoliyatini yanada kuchaytirishi, o'quvchi yoshlar ma'naviyatini qo'llab-quvvatlashida bilim va tajriba, tashkilotchilik salohiyati, o'quvchi yoshlar uchun fidoyilik tuyg'usiga ega bo'lishi uning faoliyatini samarali bo'lishini ta'minlaydi. Shu jihatdan ham ta'lim islohotlarining samarali amalga oshirilishi birinchi navbatda o'qituvchilarga, ularning bilim va tajribasi, ishbilarmonlik xususiyatlariga bog'liq. Eng muhimi, ular o'quvchi yoshlarning ishonchini qozongan bo'lishi shart. Bu o'rinda ularning ishi, faoliyati va muomala madaniyati, siyosiy, huquqiy va axloqiy saviyasiga ota-onalar, keng jamoatchilik baho beradi. Lekin ochiq aytadigan bo'lsak, ba'zi bir o'qituvchilarning ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ish faoliyati ota-onalar, o'quvchi yoshlar o'rtasida etarli obro' e'tiborga ega emas.

Buning uchun o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida fanlar uzviylikiga erishish va keng qamrovli ishlarni amalga oshirish, ularni nazariy va amaliy jihatdan tashkil etishda falsafa, ma'naviyat, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, anotomiya, fiziologiya va gigiena, etika, estetika fanlari bilan bog'liqlikda olib borish muhim o'rin tutadi.

Afsuski, ko'pgina o'qituvchilar o'quvchi yoshlarning dardu tashvishlari bilan yashashni qandaydir ikkinchi darajali ish deb hisoblaydilar. Shuning uchun ham ular ko'pgina masalalarda zaif va ojiz bo'lib qolmoqda.

O'qituvchining madaniyati, hayotiy bilim va tajribalari bevosita o'quvchilar bilan muloqot qilishdan boshlanadi. O'qituvchi o'quvchi bilan birga ishlamasa, qanchalik sharoit yaratmasa ta'lim islohotlarining rivojlanishi qiyin bo'ladi.

Bugungi o'qituvchi mustaqil qaror qabul qilib, mustaqil ish olib borish imkoniyatiga ega. O'qituvchi nimanidir bilmasligi yoki ko'zdan qochirishi, xatoga yo'l qo'yishi mumkin, lekin u ana shu xatolarni tuzatishda yangicha ishlash, o'z bilim va tajribasini oshirishi farzandlarimizning baxtini ta'minlash jarayonlarini takomillashtirishning asosini tashkil etadi.

Chunonchi, o'qituvchi ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri tashkil qilish va o'quvchilarga bilim berish jarayoni orqali ularning bilimlarini hayotda qo'llay olishga o'rgatish usul va uslublarini amalga oshirish masalalarni nazariy va amaliy jihatdan rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi turli xil ijtimoiy guruhlar bilan tarbiya ishlarini olib boradi. Masalan, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar, o'smirlar, o'spirinlar, qizlar, yigitlar hamda turli millat vakillaridan iborat bo'lgan jamoa asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil qiladi.

Tarbiyaviy ishlar asosida bolalarda "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish", "Yangi O'zbekiston" tushunchalarini tarkib toptirish, shaxsning ma'naviyatini zamon talablariga javob beradigan tarzda shakllantirish kabilar o'quvchilarda Vatan, ona-yurt tuyg'ularini, axloq va odob bilimlarini rivojlantiradi.

Tarbiyaviy ishlar jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, ularning anatomik fiziologik xususiyatlarini o'rganishi ularning qanday yashayotgani, nima bilan nafas olayotganini nazorat qilishi, qanday masala va muammolar qiziqtirayotgani, tashvishga solayotganini yaqindan bilishi muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchi keng jamoatchilik tomonidan qizg'in muhokama qilinaётgan barcha muammolarga e'tibor qaratishi va ularni mashg'ulotlar, ma'naviy tadbirlar orqali o'quvchilar ongiga etkazish, ularga munosabat bildirish madaniyatini rivojlantirish zarur.

O'qituvchi tarbiyaviy tadbirlarda o'quvchilarga yoshligidanoq oilaga yuksak hurmat, ehtirom, mamlakat, tinchlik, hamjihatlik, o'sish, yuksalish, huquq, jonajon Vatanimizga bo'lgan cheksiz mehr va sadoqat, bilim va tajriba, aql-zakovat, yagona xalq, yagona millat, ezgu maqsad tuyg'ularini shakllantirishi ularni Yangi O'zbekiston bunyodkorlari qatoridan o'rin egallash imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoev Shavkat Miromonovichning Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tabrigi "Yangi O'zbekiston" gazetasi 1.09.2021 yil
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoev Shavkat Miromonovichning "Yangi O'zbekiston" nashriga bergan intervyusi. 19.08.2021 yil
3. Maxkamov U.I., Ismoilova D, Olimjonova D. Islohatlarda o'qituvchi o'rni. Maqola Mug'allim xem uzliksiz bilimlendirio' № 2, 2021 yil 10-14 betlar.
4. Mahkamov U.I., Ismoilova D.M ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

	KXVNING XO‘JAYIN O‘SIMLIKLARDAGI ALOMATLARINI O‘RGANISH	
27.	Allayorov Muzaffar Mingaliyevich LOYIHAVIY TA‘LIM VOSITASIDA BO‘LAJAK SPORT MURABBIYLARNING KOMMUNIKATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL QILISH MODELI, SHAKLLARI, METOD VA VOSITALARI	96
28.	Abdullayeva Shaxzoda Raxmat qizi I.B.Madraximova	99
29.	Abdikarimov Azizbek Iskandar o‘g‘li I.B.Madraximova XALQ MAQOLLARI VA TOPISHMOQLARINING BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARI TARBIYASIDA TUTGAN O‘RNI	102
30.	Xusanova Shahrizoda Boymurod qizi BOLALAR QO‘SHIQLARI VA ERTAKLARI TAXLILI	105
31.	Хидиров Бахром Добилович РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИК ВА ПЕДАГОГИК БИЛИМЛАР КОНТЕКСТИДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ	109
32.	Каримов Равшанбек Ризоматович Худойберганава Асалои Мусурмонов Азизбек Кўчқаров Аслан ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ИННОВАЦИОН МЕТОДЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ	115
33.	Ерметов С.Р. ФУНКЦИЯ ОБРАЗА ВОЛКА И МЕДВЕДЯ, В РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА.	118
34.	Пўлатова Махлиё ЎҚУВЧИЛАРДА МЕХНАТ ТАРБИЯСИ ОРҚАЛИ ИЖТИМОИЙ РИВОЖЛАНИШЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ	122
35.	Abduxakimova Shaxro‘za TILIMIZGA KIRIB KELGAN NEOLOGIZMLAR	126
36.	O‘rozbayeva Hulkar LEKSIKOLOGIYA	133
37.	Atabekov Fozil Orozali o‘g‘li МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI МАКТАВ ТА‘LIMIGA ТАЙЙORLASHDA JISMONIY TARBIYANING АНАМИЯТИ	137
38.	Farmonov O‘ktam Ne‘matovich МАКТАБГАЧА ТА‘LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGLARNIG KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	141
39.	Xolbayeva Dildora Azizovna ONLAYN VA GIBRID TA‘LIMNING BUGUNGI KUNDAGI АНАМИЯТИ	144
40.	Dilafruz Ismoilova	146

	TARBIYAVIY ISHLAR JARAYONINING IJTIMOYIY AHAMIYATI	
41.	Xodjamqulov U.N. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARDA IQTISODIY TARBIYA KO'NIKMALARINI OILA HAMKORLIGIDA SHAKLLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TARIXIY MEROSIDAN FOYDALANISH	151
42.	Алламбергенова Фарида Исламбековна ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ	155
43.	Baxriyev Ilhomjon Saidazimovich Nutfullayev Muxtor Nematovich TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARI UCHUN MANZARA KOMPOZITSIYANING NAZARIY ASOSLARI	159
44.	Sotbarov Atabek Asilbek o'g'i Muzaffarova Xolisa Muzaffar qizi BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH	164
45.	Suyunov Elyor USING POPULAR NEURAL NETWORKS CHATGPT, DEEPL, GAMMA, AND GEMINI FOR HIGHER EDUCATION CLASS PREPARATION AND FACULTY SELF-DEVELOPMENT	166
46.	Tag'onova Guliza Bayramaliyevna To'raboyeva Feruza Otajon qizi INKLYUZIV UY TA'LIMI VA MEHRLI MAKTABLARDA PEDAGOGIK JARAYONNI TASHKIL ETISH YO'LLARI VA VOSITALARI	170
47.	Raupova Mohinur Pulatova Feruza EXPLORING MATHEMATICAL METHODOLOGIES: BRIDGING THEORY AND PRACTICE	172
48.	Raupova Mohinur Ashurova Gulnoza BUILDING BLOCKS OF MATHEMATICAL INQUIRY: METHODS AND APPROACHES	175
49.	Raupova Mohinur Ismoilova Ra'no DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISHNING ZAMONAVIY USULLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT	179
50.	Миралиева Диана Нұрмуханқызы Жарасбаев Нұркелді Абдурашидұлы “КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕ ЗАТ ЕСІМДЕР”	183
51.	Abdullayev Sherali Abduqodir o'g'li Abdullayeva Shaxlo Abduqodir qizi ANIQ INTEGRALNING BA'ZI BIR TADBIQLARI	187
52.	Туйчиева Н.И. АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ	190

53.	Abdikerimova Jansaya Miyat qizi Khazratkulova E'zoza Ismatovna COMPETENCY-BASED APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM, METHODS OF DEVELOPING COMPETENCES IN THE LEARNING PROCESS	194
54.	Xudaynazarov Toshtemir Xaydarovich Sarsenova Aysulu Ortiq qizi GOSPITAL TA'LIMDA ANIQ FANLARNI O`QITISH MASALALARI	197
55.	Ro'zibayeva G.T. INKLYUZIV TA'LIMNI XALQARO VA RESPUBLIKAMIZDAGI HUQUQIY ASOSLARINING AHAMIYATI	202
56.	Xodjayeva Mohira Mirzahmadovna INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	206
57.	Maxmudova Sh.R. INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA O`QUV-AMALIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION METODLARNING SAMARADORLIGI	208
58.	Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi FONOLOGORITMIK MASHQLARNI O`TKAZISHDA QO`LLANILADIGAN VOSITALAR	211
59.	Matupayeva Shohsanam Zaripboy qizi TEXNOLOGIYA VA TABIAT FANIGA OID INTEGRATIV MATNLARNI O`QUVCHILARGA XORIJIY TIL KONTEKSTIDA O`RGATISH	214
60.	Mirzayev A.A. INFORMATIKA TA'LIMIDA HAMKORLIKDA VA MODULLI O`QITISHNI LOYIHALASHTIRISH	216